

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕВОРУКИХ УЧАЩИХСЯ НА УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Фатхулин Дамир Маратович

Национальный институт эстрадного искусства им

Б.Зокирова

при ГКУз, магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7223397>

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается вопрос методов обучения леворуких учащихся в детских музыкальных школах на ударных инструментах. Так же приводятся несколько предложений по эффективности постановке рук на музыкальных инструментах для левшей.

Ключевые слова: левша, детская музыкальная школа, ударные инструменты, психо-физиологические особенности детей, занятия.

PECULIARITIES OF THE METHODOLOGY OF TEACHING LEFT-HANDED STUDENTS ON PERCUSSION INSTRUMENTS IN CHILDREN'S MUSIC SCHOOLS

Abstract. This article discusses in detail the issue of methods for teaching left-handed students in children's music schools to play percussion instruments. Several suggestions are also given on the effectiveness of hand placement on musical instruments for left-handed people.

Key words: left-handed, children's music school, percussion instruments, psychophysiological characteristics of children, classes

ВВЕДЕНИЕ

Ударные инструменты являются самыми древнейшими инструментами в своём роде. Они участвовали в древних ритуальных обрядах и в военных действиях. Композиторы сравнительно недавно стали применять ударные инструменты в оркестрах и ансамблях, поэтому методика обучения на ударных инструментах появилась гораздо позже, чем методика обучения на оркестровых инструментах. В настоящее время наблюдаются весьма заметный рост и развитие методики обучения игры на ударных инструментах. Функции данной инструментальной группы разнообразны, а исполнительство на ударных инструментах является востребованным, как в классической музыке, так и в популярной. Данный вид исполнительства развивается быстро и занимает своё особое и важное место в концертной деятельности.

Основными целями учебных дисциплин при подготовке юных музыкантов - ударников являются:

1. развитие музыкально-творческих способностей учащихся, на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков, которые позволяют воспринимать музыкальный материал, осваивать и исполнять произведения различных уровней сложности, жанров и форм. Достижение выше поставленных целей осуществляется в процессе решения преподавателями класса «Ударные инструменты» следующих задач - это выявление и развитие музыкальных, творческих способностей ученика в области музыкального исполнительства на ударных инструментах до уровня подготовки, который достаточен для творческого самовыражения и самореализации;

2. формирование у учащихся необходимых знаний, умений навыков игры на ударных инструментах, позволяющих приобрести собственный положительный музыкально - исполнительский, в том числе концертно-исполнительский опыт;

3. формирование исполнительских навыков сольной и коллективной творческой деятельности и их практическое применение;

Для достижения поставленных целей и реализации задач учебных дисциплин при подготовке юных музыкантов в педагогической практике ДМШ используются различные методы обучения, например такие как:

- метод показа, когда педагог демонстрирует игровую технику, исполняет пьесы с использованием многообразных вариантов;
- объяснительно-иллюстративный метод, при котором преподаватель играет произведение ученика и попутно объясняет;
- метод упражнений и повторений, который развивает игровые навыки ученика и работу над художественно-образной сферой произведения;
- словесный метод, он используется в форме рассказа, беседы, объяснения - для наиболее эффективного усвоения учащимся учебного материала, в котором он испытывает затруднения;[1]

В обществе сложилось неоднозначное отношение к леворукости, одни считают это серьезным недостатком, другие — проявлением гениальности. Существование таких крайних точек зрения свидетельствует о малой изученности этого явления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Большая часть человечества — праворукие. Левшей гораздо меньше, по данным исследователей из разных стран — от 5 до 30%. Отмечается, что есть люди сильно леворукие или сильно праворукие, то есть наиболее активно действующие той или иной рукой, а есть амбидекстры — люди, одинаково хорошо владеющие и той и другой конечностью.

Число левшей заметно сокращается по мере взросления, но это не значит, что леворукость исчезает сама по себе. Просто "агрессивность" праворукой среды заставляет их переучиваться, порой с огромным трудом.

Для всего живого характерна асимметрия, и парные органы человеческого организма в этом не исключение. Один из органов, как правило, перенимает первенство. Головной мозг человека состоит из двух полушарий – правого и левого, у каждого из которых своя собственная функция.

От того, какое полушарие мозга доминирует, зависит то, какая рука будет ведущей. Причем связь эта осуществляется «наоборот». При более активном левом полушарии мозга человек становится правой. Если же первенство у правого полушария – левшой.

Леворукость – это не дурная привычка или причуда, а следствие устройства головного мозга, индивидуальная особенность ребенка.

Актуальность и интерес изучения темы леворуких детей появился давно. На протяжении 40-летней педагогической деятельности встречается всё больше учеников, у которых доминирует левая рука. Возник живой интерес к леворуким детям, захотелось проводить с ними своего рода эксперименты. Захотелось сравнить музыкальные возможности, музыкальное развитие, развитие технического владения музыкальным инструментом леворуких и праворуких детей. Вся программа по овладению музыкальным

инструментом адаптирована в основном для праворуких детей, и специальных уточнений по работе с левшами не указано. Это вызвало у меня ряд вопросов и обусловило актуальность данной темы.

В одной из статей было утверждение о том, что леворукие дети не могут обучаться игре на музыкальном инструменте в музыкальной школе. Не смотря на эти высказывания, среди людей, добившихся всемирного признания в науке, искусстве, политике, каждый пятый — левша. Юлий Цезарь, Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Леонардо да Винчи и Альберт Эйнштейн - все они левши. Также много левшей среди известных музыкантов: Никколо Паганини, Людвиг Ван Бетховен, Фридерик Шопен и другие. У левшей есть даже свой праздник- 13 августа -Всемирный День левшей. Большинство людей- правши. Но чуть ли не у четверти населения планеты ведущей рукой является левая. Среди музыкантов - левшей 20 %, а среди художников - еще больше.

Левши всё пропускают через голову, всякий раз изобретая свой способ построения и овладения миром правшей. Не следует торопить левшу, когда он играет, не говорить попутно замечания. Для него сложно делать сразу несколько дел: играть и слушать педагога. Он может сосредоточиться только на чём-то одном.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

За это время зарзработали много способов и приемом, с помощью которых леворукие дети усваивают знания. По типу своей мозговой деятельности леворукие учащиеся отличаются «замедленностью инициации любого двигательного процесса». Особенно сложны для них ситуации, когда необходимо выполнять быстрые сопряженные действия обеими руками, особенно если эти движения не синхронны. Но обучающийся достаточно легко автоматически дублирует показанное движение и заучивает его наизусть.

В «донотный» период основное внимание преподавателя сосредотачивается не на технической стороне обучения, а на качестве звука и слуха учащегося. Уроки лучше начинать со слушания мелодичных произведений и многократного прослушивания отдельных наиболее значимых музыкальных «фигур» – «оборотов».

Преподаватель, работающий с леворуким учеником, должен вначале полностью отказаться от какой-либо «постановки» правой руки. Организованные игровые движения проходят на предварительной стадии показа преподавателем приема звукоизвлечения, использования этого приема «удобной» левой рукой.

Необходимо с первых дней добиться, чтобы учащийся слушал звук до конца. Особенно это сложно при длительных нотах, но без развития этой способности в дальнейшем невозможно добиться хорошего «туше» – легато, при котором следующая нота берется только при «угасании» предыдущей. Праворукие дети нередко делают правильные движения неосознанно, как им удобно, и это правильно. Леворукие дети играют осознанно

На первых порах неукоснительно должен соблюдаться следующий порядок технической работы:

- Задача, которую поставил преподаватель;
- Осознание этой задачи леворуким ребёнком
- Выполнение движения «удобной» левой рукой;

-Синхронное движение двух рук;

-Исполнение правой рукой.

Подбор педагогического репертуара как одно из средств индивидуального подхода к обучению леворуких детей. При выборе репертуара необходимо учитывать не только музыкальные задачи, но и черты характера ребенка: его интеллект, артистизм, темперамент, душевные качества, склонности. Если вялому и медлительному ребенку предложить эмоциональную и подвижную пьесу, вряд ли можно ожидать успеха. Но проигрывать с ним такие вещи в классе стоит, на концерт же лучше выносить более спокойные. И наоборот: подвижному и возбудимому ученику надо рекомендовать более сдержанные, спокойные, пьесы кантиленного характера. Трудность для леворуких детей представляют смешанные штрихи, особенно в партиях разных рук. Произведения с длинными пассажами, требующие запоминания смены аппликатуры также могут быть очень сложны для левшей. Особенно в младших классах.

ВЫВОДЫ

Исследователями замечено, что детям –левшам очень полезна ансамблевая игра. Во-первых, играя в ансамбле, ученик непроизвольно, подражая учителю, осваивает инструментальную технику (а левшам очень трудно сосредоточенно над ней работать). Во-вторых, для участия в концертах (особенно в средних классах) лучше подойдут ансамблевые номера, на сцене левша более комфортно себя чувствует в паре с кем-то . Замечено, что выступления в ансамбле у таких детей бывают более удачными, и, таким образом, помогают им легче адаптироваться в праворуком социуме. Поэтому ансамбли должны быть неотъемлемой частью репертуара, именно ансамбли нужно выбирать с расчетом на концертное исполнение: яркие, техничные.

Обучая ребенка-левшу очень важно воспитывать его внутренний музыкальный слух, представление о звучании инструмента. Эти дети обладают выраженной способностью к самостоятельному творческому поиску.

Несколько советов педагогам и родителям левшей:

- нельзя торопить левшу - в суете он наделает массу ошибок, а в ситуации стресса может впасть в панику и урок (или выступление) пойдет насмарку;

- вредно напоминать о прошлой неудаче – будет непременно новая;

- перед выступлением следует доброжелательно его поддержать, а так как левши нестабильны;

- в работе с учеником-левшой необходимы терпение и чувство юмора, стремление понять левшу, не подстраивая его под себя, под «праворукий» мир;

- работа потребует от взрослых напряжения и выдержки, ведь положительные результаты проявятся не сразу, и радость небольших успехов довольно долго будет чередоваться с неудачами; даже то, что получалось уже хорошо, вдруг может серьезно осложниться

- постоянно думать и искать пути к победе;

индивидуальные занятия с леворуким ребёнком должны быть систематическими, но их общая продолжительность не должна превышать 30 минут (через каждые 15 минут нужно делать перерыв);

- во время занятий должен сохраняться ровный и спокойный тон;

- нельзя забывать хвалить ребёнка (хотя бы за старание);

- необходимо успокоить и приободрить ребёнка в случае неудачи, он должен быть уверен в Вашей поддержке;

Динамика музыкального развития леворуких детей показывает, что овладение исполнительскими навыками в той мере, которая характерна для праворуких сверстников, приходит к ним в возрасте 13–14 лет. До этого времени идет накопление музыкальных впечатлений, знаний, умений, навыков. На первых этапах преподавателю может показаться, что ребенку тяжело и бесполезно учиться. Такая позиция наставника часто приводит к отказу леворуких детей от занятий музыкой. Но, если преподаватель будет знать, что замедленный процесс накопления учебной информации характерен для музыкального развития левшей на начальных этапах обучения, он увидит перспективу развития этих детей. В старших классах леворукие ученики успешно реализуют поэтапно накопленные знания и умения, их музыкальное развитие заметно прогрессирует. Важнейшей предпосылкой эффективного музыкального развития леворуких учеников является их своевременное выявление из общего числа учащихся, что позволяет индивидуализировать обучение музыке. Леворукие дети достаточно успешно заканчивают музыкальную школу, технически не уступая праворуким, а иногда и на много их опережая.

REFERENCES

1. <https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-obucheniya-igre-na-udarnyh-instrumentah-v-dmsh-i-dshi-4461819.html>
1. Арестова А.Ю. Музыкальное развитие леворукого ребёнка. М.: «Прометей», 2012,– 112с.
2. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л.: «Советский композитор», 1973.–268с.
3. Безруких М.М. – Леворукий ребенок – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 64с.
4. <https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-razrabotka-po-teme-osobnosti-obuc.html> «Особенности обучения леворуких детей в музыкальной школе»
Преподаватель –Жданова Наталья Оттовна
5. Маляренко Т. Ю. Музыка и мозг ребенка. Руководство. –Тамбов: 1997.
6. Семенович А.В., Эти невероятные левши. Практическое пособие для психологов и родителей. Изд. 4-е. –М.:Генезис, 2009.-250 с.
7. Mannopov, S., Karimov, A., Qurbonova, B., & Dilobar, J. (2022, February). THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF MUSIC. In *Archive of Conferences* (pp. 49-52).
8. SultonaliMannopov, A., AbdusalomSoliev, U., & TokhirShokirov, R. (2021). Development of Uzbek National Singing Art during Independence. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6845-6853.
9. Abdulhay Karimov Tursinovich, & Alijon Ergashev Abdullayevich. (2022). MILLIY-AN'ANAVIY MUSIQIY CHOLG'U SOZLARINING TASNIFI. *Archive of Conferences*, 245-248. Retrieved from <https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/2096>

10. Ahmadjon Nurmuhamedjanov, & Ismoiljon Rustamov (2022). YOSHLARNING IJTIMOIIY FAOLLIQIDA MADANIYAT VA SAN'AT MUASSASALARIDAGI TO'GARAKLARNING O'RNI. *Science and innovation*, 1 (C2), 48-50. doi: 10.5281/zenodo.657842
11. Rustamov, I. (2022). The Place of Doira Instrument in Uzbek National Art. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5, 74-77
12. Madina Nasretdinova, Ismoil Rustamov, & Oybek Karimov (2022). MUSIQA SAN'ATINING HOZIRGI KUNDAGI O'RNI. *Scientific progress*, 3 (2), 841-845.
13. Исаков Улуфбек Тўхтасинович (2022). ЎЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ, МАНБАЛАРИ ҲАМДА УНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Science and innovation*, 1 (1), 625-636. doi: 10.5281/zenodo.6529117
14. Murodova, D. (2021). Scientific And Theoretical Aspects of Musical Thinking. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 1 (1), 196-199.
15. Durdona, M. (2021, May). ABOUT DUTOR AND HIS PERFORMANCE. In *Archive of Conferences* (Vol. 25, No. 1, pp. 29-31).
16. Nasritdinova, M., Nigora, M., & Murodova, D. (2022, February). UZBEK FOLK ART AND ITS PLACE IN PUBLIC LIFE. In *Archive of Conferences* (pp. 44-48).
17. Nasretdinova, M., Toshaliyev, D., & Murodova, D. R. Q. (2022). AN'ANAVIY IJROCHILIK SAN'ATINING HOZIRGI DAVR MUAMMOLARI. *Scientific progress*, 3(2), 846-850.
18. Murodova, D. (2021). THE CONCEPT OF MUSICAL THINKING AND ITS STAGES OF DEVELOPMENT. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(05), 245-250.
19. Nurmuhammadovich, R. O., & Nurullaevna, N. M. (2021). Social And Spiritual Importance of Lessons of Musical Culture. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 2(2), 50-52.
20. Nasritdinova, M., & Khokimova, K. (2021, October). LANGUAGE IS THE MIRROR OF THE NATION. In *Archive of Conferences* (pp. 92-94).
21. Nurullayevna, N. M., & Muhlisa, T. (2021, December). SOME PROBLEMS AND SHORTCOMINGS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. In *Archive of Conferences* (pp. 61-62).
22. Nasretdinova, M., Isakov, U. B., & Orziboyev, R. (2022). XALQ IJODIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. *Scientific progress*, 3(2), 851-856.
23. Nasritdinova, M. (2021). PEDAGOGICAL COMPONENTS AND STAGES OF HEALTH OF DEVELOP CHILDREN THROUGH MUSIC EDUCATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(05), 251-258.
24. Мадина Насритдинова (2022). МУСИҚА ТАЪЛИМИ ОРҚАЛИ РИВОЖЛАНИШИДА СОҒЛОМ БОЛАЛАРДАН ОРТДА ҚОЛГАН БОЛАЛАРНИ СОҒЛОМЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ДОИР ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИ НАТИЖАЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (1), 538-549.
25. Jo'Rayev Xamidjon, & Madina Nasritdinova (2022). DOIRA CHOLG'USIDA IJRO MANORATINI YUKSALTIRISH (BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT

- MAKTABLARI MISOLIDA). *Science and innovation*, 1 (C2), 26-28. doi: 10.5281/zenodo.663646
26. Abdulhay Karimov Tursinovich, & Alijon Ergashev Abdullayevich. (2022). MILLIY-AN'ANAVIY MUSIQIY CHOLG'U SOZLARINING TASNIFI. *Archive of Conferences*, 245-248. Retrieved from <https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/2096>
27. Sultonali Mannopov, Abdulhay Karimov, Abdusalom Soliev, Ulugbek Isakov, Tokhir Shokirov, Rustam Orziboev. (2021). Development of Uzbek National Singing Art during Independence. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6845 –. Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3280>
28. Mannopov, S., Karimov, A., Qurbonova, B., & Dilobar, J. (2022, February). THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF MUSIC. In *Archive of Conferences* (pp. 49-52).
29. Professor Sultonali Mannopov, Abdulkhay Karimov, Shohida Ataboeva, Alijon Ergashev, & Shokhista Usmanova. (2021). Development Of Symphonic Music in Uzbekistan. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 2(2), 53–56. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/259>
30. Маннопов, С., & Сулейманова, Д. К. (2019). Музыкальное наследие узбекского народа. *Проблемы современной науки и образования*, (10 (143)), 82-84.
31. Mannopov, S. (2004). Uzbek folk music culture.(Study guide) Tashkent. *New Age Generation*.
32. Маннопов, С. (2018). Навобахш оханглар. Т.: IJOD-PRESS нашриёти.
33. Маннопов, С. У. Л. Т. О. Н. А. Л. И. (2004). Ўзбек халқ мусиқа маданияти. *Янги аср авлоди*.
34. Rahmonov, U., Ergashev, A., Nazhmetdinova, M., & Usmonova, S. (2021, November). IN THE FORMATION OF THE SOCIO-SPIRITUAL THINKING OF YOUNG PEOPLE IN THE MUSICAL ART OF THE GREAT SCHOLARS OF THE EASTERN RENAISSANCE POSITION HELD. In *Archive of Conferences* (pp. 36-39).
35. Асқарова, М., Намозова, Д., Мадаминов, Н., & Алихонова, Д. (2020). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PREPARING CHILDREN FOR SCHOOL. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(7), 402-407.
36. Nomozova, D. (2020). THE IMPORTANCE OF TEACHING VOCABULARY IN STAGES. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
37. Namozova, D. T. (2021). MUSIQA DARSLARIDA O'QUVCHILARNI KREATIVLIK HAMDA ERKIN TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHNI TASHKIL ETISH. *Scientific progress*, 2(2), 1313-1315.
38. Namozova Dilorom, & Astanova Zumradxon Tohirovna (2022). BRAYL NOTA TIZIMINING MUSIQA TA'LIMIDAGI ILK QADAMLARI. *Science and innovation*, 1 (C2), 36-38. doi: 10.5281/zenodo.656980
39. Ergashev, A., Ataboyeva, S., Djalalova, N., & Usmonova, S. (2021). THE ROLE OF COMPOSERY IN THE ART OF NATIONAL SINGING. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 863-867.

40. Juraevna, A. S., Abdumalikovna, Y. D., & Xusanovna, D. N. (2021). MODERN SOCIAL AND PEDAGOGICAL FUNCTIONS OF MUSIC ART AND EDUCATION. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 1(1), 57-59.